

DOI:

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

І. Хлюпо, студентка

Науковий керівник – доц. Шленьова М.Г.

*Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Процеси диджиталізації наукового контенту продукують зміни до представлення робіт широкому загалу. На зміну паперовим збіркам наукових статей приходять електронні журнали, які оприлюднюються на спеціалізованих видавничих платформах. Змінюються процеси представлення, зберігання та обробки наукових текстів. У сучасному медіапросторі з'являються альтернативні платформи для розміщення наукового контенту, а разом з ними і наукометричні бази даних.

Наукометрична база даних – бібліографічний та реферативний агрегатор з функціями формування статистики, характеристики динаміки показників цитування робіт, а також демонстрації індексів затребуваності наукової діяльності вчених, журналів та дослідницьких установ. У нашій публікації буде оглядового розглянуто основні принципи функціонування наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Scopus – наукометрична база даних, що існує з 2004 року. Позиціонується як найбільша в світі універсальна реферативна база даних, належить видавництву Elsevier. Статистичні дані стверджують, що на січень 2017 року науковий контент бази перевищував 50 мільйонів наукових записів. База поділяється на 24 тематичні розділи, які можна поділити на основні чотири сфери: фізичні, соціогуманітарні, медичні науки і науки про життя. Має універсальний і зручний веб-інтерфейс, характеризується особливими сталими критеріями індексування наукового контенту, розповсюджується за передплатою.

Web of Science – ще одна наукометрична база даних, яка в теперішньому вигляді існує з 2016 року, містить наукову літератури та патенти. База охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва: за деякими з цих наукових галузей архів матеріалів, що індексуються в базі, розпочинається з 1900 року. Повний архів матеріалів перевищує 150 млн документів.

Обидві платформи є міжнародними і найбільшими реферативними базами, які конкурують між собою за обсягом наукового контенту, який індексується, за тематикою досліджень та за впливовістю у світовому науковому середовищі.

Scopus та Web of Science мають власні відмінні вимоги до індексації наукового контенту, але є в них дещо спільне, зокрема: обрахування імпаکت-фактору журналів, визначення кватилів, індексів Гірша для науковців та установ, кількості цитувань, предметних категорій тощо.

Таким чином, розглядаючи такий феномен, як наукометричні бази даних, ми бачимо новий великий крок науки не тільки в адаптації до змін, але й у полегшенні доступу кожному до знань на будь-яку тему.